

PEDAGOGICAL SCIENCES

FACTORS FOR DEVELOPMENT OF STUDENTS' REFLECTIVE SKILLS

G'ofurova D.,

*4-course student of the Faculty of Physics and Mathematics,
Tashkent State Pedagogical University,
Uzbekistan, Tashkent*

Muxamedova G.

*Scientific supervisor, candidate of pedagogical sciences,
Tashkent state Pedagogical University
associate professor of the "General mathematics" sub-faculty*

Abstract

The article explains the special role of the development of students' reflexive actions in improving the effectiveness of mathematical education, pedagogical factors that affect the development of reflexive actions are presented, and solutions that help to implement some of them are shown.

Keywords: Teacher, student, reflection, reflexive actions, pedagogical factor, educational efficiency.

Improving the effectiveness of mathematical education is a constant topic. It is a very convenient and easy way to achieve this by developing students' reflexive abilities and actions. Because the effectiveness of the teacher's influence on students increases with the activation of reflexive processes. As students develop reflexive abilities, students realize the interdependence of mathematics topics and begin to imagine mathematics as a whole system. In turn, students are interested in this subject and begin to understand the topics by connecting them to each other. As Krayevsky said: "There is no education without reflection."

For example,

Many factors affect the development of reflexive abilities of students. These factors can be psychological or pedagogical. The article presents pedagogical factors and solutions that help some of them.

Pedagogical factors include:

1. Preparation of the teacher for the lesson:

The teacher must enter each lesson with special preparation. In this case, he must carefully think and plan how much knowledge he will impart to the students in each lesson, what skills he will develop and how these skills will be formed, and prepare appropriate assignments for each part of the lesson. This ensures quality and productive organization of the lesson.

Picture 1. Classification of rectangles

It is necessary to indicate the classification of rectangles. Students may not fully understand this classification, but if the definition of each form and the derivation of their properties according to this classification are done together, these definitions and properties are more understandable, interesting and memorable for the learner.

2. The classroom is equipped for the development of reflexive actions:

The teacher must equip his room with the visual tools needed to develop reflexive actions in students. This will increase the interest of students.

3. The teacher should know the methods aimed at developing reflexive actions in his students

Picture 2. Diagram of "Ven"

In this, the student summarizes his knowledge of simple fractions and algebraic fractions and can compare them and find their similarities and differences.

4. The teacher should be able to formulate a series of questions aimed at developing reflexive actions related to the age of the student and the topic of the lesson for each lesson:

When the teacher is creating a sequence of questions suitable for the topic during the lesson preparation,

and be able to use them in the appropriate part of the lesson:

The teacher must be familiar with the methods, techniques and technologies necessary for the development of reflexive actions in students, and skillfully use each of them at the necessary stage of the lesson (for example, asking for homework, strengthening a new topic).

For example, after developing an understanding of algebraic fractions, using the following Graphic organizer called a "Venn diagram" is very effective in developing a student's reflexive skills.

tion, he should pay attention to the fact that this sequence corresponds to the age and interest of the students and is aimed at developing their reflexive abilities.

For example, before teaching the topic of reducing algebraic fractions, it is necessary to mention the reduction of simple fractions and set a separate time for this. After the reminder, it is appropriate to give the following tasks to each student. For this, the teacher needs to allocate a certain part of the lesson and time.

Table 1.

1) Find the largest common divisor of numbers 72 and 48.
2) Find the largest common divisor of literal expressions $4a$ and $12b$.
3) Find the largest common divisor of literal expressions $4a^2b^3$ and $12a^3b^2$
4) Reduce fractions: $\frac{48}{72}$
5) Reduce fractions: $\frac{4a}{12b}$
6) Reduce fractions: $\frac{4a^2b^3}{12a^3b^2}$

This assignment is for sample purposes only. Such a set of assignments can be made for each topic in mathematics.

5. Ability to ensure students' activity in class:

Students' activeness in the lesson is seen in their ability to express their independent thoughts and ideas freely. Only a child who is able to express his ideas and thoughts and is looking for a solution to a problem through them relies on the knowledge he already has. Only then reflexive actions will be formed in our students.

6. The teacher's greater use of issues that stimulate thinking in the lesson:

The teacher must allocate a certain part of each lesson to make students think, but to ask easier questions suitable for the age of the children and to activate the students.

Using the following questions during the lesson is very useful for developing their reflexive actions:

7. Number of students in the class:

The number of students in the class should be at a level where the teacher can work with each student and each student can express his independent opinion during the given lesson.

8. Textbooks:

The sequence of topics given in the textbooks should be consistent with each other. In addition, the set of tasks given in each subject should be structured in accordance with the principles of scientificity, from easy to complex.

Conclusion

Strong methodical, pedagogic and scientific knowledge are required from the teacher to develop students' reflexive actions and abilities.

References

1. Aldahmash A.H, Alshalhoub S.A, Naji M.A (2021) Mathematics teachers' reflective thinking: Level of understanding and implementation in their professional practices. PLoS ONE 16(10): e0258149. doi:10.1371/journal.pone.0258149. October 7, 2021
2. M. Barakayev, M. Tojiyev, D. Yunusova, K. Mamadaliyev. "Matematika o'qitish texnologiyalari va loyihalash". Darslik. - Toshkent: "Innovatsiya-ziyo", 2020, 276 bet.
3. Mamadjonova Ma'muraxon Kadirjanovna "Mantiqiy, kombinatorik va nostandart masalalar". O'quv qo'llanma. T.: "Innovatsion-ziyo", 2020. 100 b.

МІСЦЕ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Трефаненко І.В.,

доцент к мед.н., Буковинський державний медичний університет

Соловійова О.В.,

доцент к філ.н., Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

Гречко С.І.

доцент к мед.н., Буковинський державний медичний університет

Чернівці, Україна

STUDENT SCIENTIFIC GROUP WORK WITHIN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ADAPTATION IN UKRAINE

Trefanenko I.,

associate professor, candidate of medical studies,

Bukovina State Medical University

Soloviova O.,

assistant, candidate of philology ChNU named after Y. Fedkovych

Hrechko S.

associate professor, candidate of medical studies,

Bukovina State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Анотація

Теоретичною основою поняття «адаптація» є уявлення про неї як про постійний процес активного пристосування індивідуума до умов навколишнього середовища, який торкається всіх рівнів функціонування людини. Робота в студентській науковій групі, залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи відіграє велику роль в соціально-психологічній адаптації студента. Метою нашої роботи стало порівняти соціально-психологічну адаптацію у студентів, які приймали активну участь в роботі гуртків та виконували науково-дослідні роботи під час навчання в університеті зі студентами, які не були залучені до цього виду роботи. В результаті дослідження було виявлено, що адаптація у студентів обох груп більше 80%. Цей результат не наближений до 100%, тому що, незважаючи на 6 рік навчання в університеті, студенти мають ряд особливостей в цей період, які впливають на їх адаптаційний рівень. В 1-й групі ми отримали цей показник незначно вищим на 7% за контрольну групу. Це можна пояснити тим, що відсоток студентів, які активно залучались до науково-дослідної роботи, визначились з подальшою спеціалізацією та вже працюють в тому напрямку. В дослідній групі адаптовані студенти частіше проявляють інтернальність, сприймають всі зміни, що відбуваються з ними, як результат власної діяльності (входження в режим роботи, самостійне складання графіка навчання, здатність встигати додатково навчатися та виконувати науково-дослідну роботу). Лише 9% в цій групі студентів сприймають події, які відбуваються, як вплив інших сил (судьба, випадок та інше). У контрольній групі цей відсоток вищий в два рази, це може проявлятися в житті студента у вигляді порушення самоорганізації. Емоційна комфортність в групі студентів, які займаються НДР значно вища. Так в першій групі показник складає 85% [75,48–94,52] на відміну від другої групи 67% [60,53–73,47] ($p \leq 0,05$). Перевага позитивних емоцій, відчуття благополуччя пов'язана з визначенням подальшого напрямку навчання, отриманням, за рахунок науково-дослідної роботи в гуртках, перших професійних перемог, позитивною самореалізацією у вибраному напрямку. В контрольній групі більше 1/3 студентів переживає емоційний дискомфорт на цьому рівні навчання, що значно обтяжує процес навчання. Отриманні дані в контрольній групі свідчать про майже однаковий відсоток рівня самосприйняття та сприйняття інших. Студенти демонструють дружнє відношення до своїх сокурсників, що свідчить про прийняття оточення, схвалення їх життєвої позиції, в цілому позитивного відношення до себе оточуючих. У студентів дослідної групи виявляється позитивний полюс самосприйняття, що відображає ступінь доброзичливості до себе та відображає здатність оцінювати свої сильні та слабкі сторони. Більш низький показник прагнення до домінування в групі студентів, які відвідували гурток обумовлений